

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XIX _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2023

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. **Lilia Dergaciov** (*Chișinău*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergiu Musteață** (*Chișinău/Târgoviște*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. **Angela Simalcsik** (*Iași*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Denis Topal** (*Chișinău*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

© IPC, 2023

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Hülya Çalışkan Akgül** (*Trabzon*), **Valery Manko** (*Kyev*), **Didem Turan** (*Trabzon*),
Guram Chkhatarashvili (*Batumi*), **Sinan Kılıç** (*Van*)
New Epipalaeolithic sites in the southeastern Black Sea area and a question about the marine network of lunates with bipolar retouched arcs makers5
- Pia Palaguta** (*Sankt-Peterburg*)
Cucuteni-Tripollye: ceramic assemblage, periodization, cultural development.
Some general reflection30
- Сергей Скорый** (*Киeв*)
Бронзовые скипетры скифской эпохи46
- Николай Николаев** (*Измаил*)
Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит62

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Irina Rusu** (*Suceava*)
O aşezare de tip Chişinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuţii la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)69
- Vasyl Orlyk** (*Kropyvnytsk*), **Mark Pyzyk** (*Vienna*)
A hoard of Pontic coins from the time of Mithridates VI Eupator from the chora of Olbia87
- Игорь Сапожников, Александр Синельников** (*Одесса-Киeв*)
Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э.
у Аджидерской крепости на берегу Днестровского лимана100

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Игорь Сапожников** (*Одесса-Киeв*)
Курганы и населенные пункты Украины и Молдовы в 1830 году по материалам балканской экспедиции Г. Гуцы-Венелина118

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Tetiana Goshko, Mikhail Videiko** (*Kyev*)
Research on early medieval weights: Materials and technologies138
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*)
Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz145
- Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanţ, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat** (*Iaşi*)
Medalioane pictate şi galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare şi restaurare-conservare153

**RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW**

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), <i>Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare</i> , Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p., ISBN 978-606-537-598-7/ISBN 978-606-654-493-1 (Vasile Diaconu, <i>Târgu-Neamț</i>)	161
Ion Ursu , <i>Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p., ISBN 978-9975-72-697-9 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	163
LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	166
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	167
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА	168
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	169

Игорь Сапожников, Александр Синельников

Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до РХ у Адждерской крепости на берегу Днестровского лимана*

Keywords: bank of the Dniester estuary, Adzhider fortress, settlement Ovidiopol, excavations in 2021, mound, ritual and memorial grounds, second-third quarter of the 4th c. BC, Greek colonists, Scythian influences.

Cuvinte-cheie: malul limanului râului Nistru, cetatea Adzhider, așezarea Ovidiopol, săpături în 2021, movilă, terenuri rituale și memoriale, al doilea și al treilea sfert al sec. al IV-lea î.Chr., coloniști greci, influențe scitice.

Ключевые слова: берег Днестровского лимана, Адждерская крепость, поселение Овидиополь, раскопки 2021 года, курган, ритуально-поминальные площадки, вторая-третья четверть IV в. до н.э., греческие колонисты, скифские влияния.

Igor Sapozhnikov, Alexander Sinelnikov

Burial monuments of the second-third quarter of the 4th c. BC near the Adzhider fortress on the bank of the Dniester estuary

Funeral monuments of the considered period are represented in the basin of the Dniester Estuary mainly by under-kurgan and soil graves of Greek colonists and Scythians. They were found in separate burial mounds and in burial grounds near settlements. Bound complexes of this type and time have been studied mainly on the left bank of the estuary. Excavations in 2021 in Ovidiopol revealed new facts that allow us to speak about another bush of monuments of the second or third quarter of the 4th century BC. It includes a settlement, ritual and memorial grounds and burials in mounds, some of which could have been discovered as early as the 1790s during the construction of the Adzhider fortress. The article is devoted to the publication of these materials, as well as to the analysis, interpretation and dating of the complex of funerary monuments found on the western outskirts of Ovidiopol.

Igor Sapozhnikov, Alexander Sinelnikov

Monumente funerare din al doilea și al treilea sfert al secolului al IV-lea î.Chr. în apropierea cetății Adzhider de pe malul limanului râului Nistru

Monumentele funerare din perioada considerată sunt reprezentate în bazinul limanului râului Nistrul în principal de morminte în tumuli și de morminte de pământ ale coloniștilor greci și ale sciților. Acestea au fost descoperite în movile funerare separate și în cimitire din apropierea așezărilor. Complexele de morminte de acest tip și din această perioadă au fost studiate în principal pe malul stâng al limanului. Săpăturile din 2021 de la Ovidiopol au scos la iveală fapte noi care ne permit să vorbim despre o altă concentrare de monumente din al doilea sau al treilea sfert al secolului al IV-lea î.Chr. Acesta include o așezare, terenuri rituale și memoriale și înmormântări în movile, dintre care unele ar fi putut fi descoperite încă din anii 1790, în timpul construcției cetății Adzhider. Articolul este dedicat publicării acestor materiale, precum și analizei, interpretării și datării complexului de monumente funerare descoperit la periferia vestică a orașului Ovidiopol.

Игорь Сапожников, Александр Синельников

Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э. у Адждерской крепости на берегу Днестровского лимана

Погребальные памятники указанного времени представлены в бассейне Днестровского лимана в основном под-курганными и грунтовыми могилами греческих колонистов и скифов. Найдены они в отдельных курганах и в могильниках у поселений. Комплексы-«связки» такого рода и времени исследованы в основном на левом берегу лимана. Раскопки 2021 года в Овидиополе открыли новые факты, позволяющие говорить об еще одном кусте памятников второй-третьей четверти IV в. до н.э. В него входит поселение, ритуально-поминальные площадки и погребения в курганах, часть которых могла быть открыта еще в 1790-х годах при возведении Адждерской крепости. Статья посвящена публикации этих материалов, а также анализу, интерпретации и датировке комплекса погребальных памятников, выявленных на западной окраине Овидиополя.

* Статья выполнена в рамках плановой темы Института археологии НАН Украины «Материальная культура древнего Причерноморья как индикатор влияния глобальных миграционных процессов» (№ государственной регистрации 0121U110296).

Историография

Сначала кратко опишем историю изучения данного узла памятников, подчеркнув, что существуют ее более детальные обзоры [Sapozhnikov, Sapozhnikova 2005, 11-13; Sapozhnikov 2006; Argatiuk et al. 2014, 7-43]. Первые погребения были найдены там в 1793 г., когда земляными работами по возведению Аджидерской крепости руководил Ф.П. де Волан. В письме к П.С. Палласу он сообщил о могилах, «постоянно встречаемых» на берегу лимана». Это были каменные ящики, каждый из пяти камней местного ракушечника¹, в которых нашли кости людей, угли, светильники, амфоры и женскую статуэтку [Pallas 1999, 133]. В 1980-х гг. по рисункам Ф.П. де Волана их датировали IV-III вв. до н.э. [Formozov 1986, 106-110, 133].

В последние годы XVIII в. в том же районе выявили мраморный пьедестал античной статуи и монету ас из Ольвии V в. до н.э., а в начале 1820-х гг. у крепости встретились «черепки грубой работы» и между ними ольвийская монета с изображением Геракла IV-III в. до н.э. [Sapozhnikov et al. 2018, 7]. И так, уже на начало XIX в. имелось достаточно свидетельств о наличии античного поселения и некрополя близ Аджидерской крепости.

Первое из них в 1948 г. открыл М.С. Сеницын. Подробное описание памятника, иногда называемого «городищем», содержится в рукописи «Карта поселений и городищ скифо-сарматского времени между устьями Днестра и Южного Буга»: «Пункт 1. Городище и места, прилегающие к нему с северо-запада и юго-востока, прорезаны окопами, ходами сообщений времен войны. В стенках окопов и ходов сообщений на городище совершенно отчетливо просматриваются остатки древних строений, сложенных из плит сарматского известняка. В срезях как на территории городища, так и в местности, прилегающей к нему с юго-востока, отчетливо прослеживается культурный слой, в котором нашей разведкой обнаружены многочисленные обломки глиняной посуды как сделанные от руки, так и на гончарном круге. Нами подобраны амфорные ручки четырех типов: реберчатые, плоские, овальные и двухствольные. Среди обломков глиняной посуды, подобранных в срезях, встречались стенки со-

судов, сделанные на гончарном круге, покрытые серой либо темной обмазкой, орнаментированные лощением. Встречались обломки краснолаковой посуды плохого качества и фрагменты сосудов, покрытые коричневым лаком. Судя по амфорным ручкам и обломкам стенок глиняной посуды, это городище, расположенное на северо-западной окраине Овидиополя, можно отнести к сарматской эпохе. Указанное поселение с севера и востока ограничено мощными крепостными валами, к югу, точнее к юго-востоку, оно выходит за границы валов, с западной стороны граница его проходит по крутому обрыву Днестровского лимана. В обрыве хорошо прослеживается не только культурный слой, но просматривается и разрез крепостных валов, которые в основе имеют, вероятно, стены, сложенные из глиняных лепешек (лампача), а позже над ними сделана насыпь из глины, взятой непосредственно у стен с наружной стороны. Выемкой глины у стен с наружной стороны создан широкий гласис». Пункт №2. «Юго-восточнее описанного укрепления, метрах в 200 от него, находится глубокий овраг, на северных склонах которого у самого Днестровского лимана нашей разведкой в 1951 году были обнаружены крупные обломки чернолаковой посуды (хорошего лака), амфорные обломки значительной величины, обломки лепной керамики, орнаментированной пальцевыми вдавливаниями по венчику. С севера к указанной части оврага примыкает пахота, на которой разведкой обнаружены многочисленные обломки глиняной посуды, аналогичной найденной на северном склоне оврага. Исходя из сказанного, можно быть уверенным в существовании поселения скифского времени у устья оврага» [Sinitsyn 1962, 461-462].

Итак, М.С. Сеницын выяснил, что поселение Овидиополь занимало прибережную внутреннюю часть крепости (пункт 1 римского времени) и выходило за ее границы на юго-востоке, занимая мыс, образованный обрывистым берегом и коротким левосторонним яром, местами переходя на левый склон последнего (античный пункт 2). В 1973 г. выяснилось, что культурный слой поселения, «постепенно исчезающий», распространяется вдоль берега на 300-350

Рис. 1. Район раскопок на карте 1851 г. (курганы: 1 – раскопанный; 2 – существующий).

Fig. 1. The excavation area on the map of 1851 (mounds: 1 – excavated; 2 – existing).

и к северо-западу от крепостного вала (рис. 1)². Тогда же примерно в 100-110 м от последнего на краю обрыва заложили зондаж (рис. 12), в котором на глубине 60-70 см открылся участок вымостки из плоских камней известняка, фрагментов стенок амфор и пляжной гальки [Zaginailo 1973; Sapozhnikov et al. 2018, 7].

В 1981-1982 гг. Днестровская экспедиция ОГУ исследовала юго-восточную часть поселения, в основном вдоль изъеденной оврагами кромки обрыва, к югу от ветеринарной больницы, в 120-150 м юго-востоку от вала крепости. Единым раскопом вскрыли более 900 кв. м площади культурного слоя, где обнаружили остатки нескольких землянок и полуземлянок, более 30 хозяйственных ям, а также кладки наземных строений. Автор раскопок заключил, что объекты нижнего строительного горизонта датируются первой пол. IV ст., а верхнего – второй пол. IV – нач. III ст. до н.э. (последняя дата обоснована также медной монетой Филиппа II – 359-336 гг. до н.э.). Там же спорадически встречались артефакты первых веков н.э. [Zaginailo 1983, 4 et al.; 1985, 45-50]. Помимо этого, в 1981

г. А.Г. Загинайло исследовал и северо-западную часть поселения, заложив траншею в 90-100 м к СВ от вала в районе зондажа 1973 г. (рис. 12). В ней также оказалась каменная вымостка, исходя из чего ученый допустил, что здесь находился специфический участок (из ритуально-поминальных площадок), функционально связанный с некрополем [Zaginailo 1982, 32-34]. Под последним он подразумевал курган у северного угла гласиса крепости (рис. 1) и могилы, обнаруженные в 1793 г. Ф.П. де Воляном (см. выше).

В 2008 году исследования снова затронули территорию, примыкающую с северо-запада к Аджидерской крепости. Археологическую экспертизу (с разведкой и шурфовкой) выполнили тогда сотрудники ОАМ НАН Украины. Визуальный осмотр показал наличие подъемных материалов в районе шурфовок 1973 и 1981 гг. и ближе к крепости. Из пяти шурфов, два зондажа-зачистки, заложенные практически у остатков крепостного рва (№4/1 и 4/2; рис. 12) дали находки керамики и костей животных, залежавшие в нарушенных оползнями

Рис. 2. Аэрофотоснимок раскопок кургана.

Fig. 2. Aerial view of the excavations of the mound.

полуземлянках [Samoilova et al. 2008]. Последние содержали профильные части фасосских амфор «коническо-биконического типа развитой биконической серии II-B-2», датированной 3 четв. IV в. до н.э. Часть ножек может относиться к «познебиконической серии II-B-3», бытование которой укладывается во вторую половину 30-х – конец 20-х гг. IV в. до н.э. Monakhov 2003, 68-70, 274-276].

В 2013 г. Нижнеднестровская экспедиция ИА НАН Украины провела исследования внутри Аджидерской крепости с целью выявления объектов Нового времени, заложив 10 шурфов и траншей на площади 350 кв. м. В ходе этих работ в западной части крепости обнаружены два участка античного культурного слоя (рис. 12). Первый (в шурфе №5 и в траншее №7) представлял остатки вымостки из необработанных камней известняка и фрагментов керамики, залежавших на глубине 0,65-0,75 м в нижней части гумуса на площади 150-200 кв. м. Второе «пятно» затронули шурфы №1-3 в том же западном углу крепости, но ближе к обрыву. Это были участки малонасыщенного культурного слоя из фрагментов керамики, костей животных и мелких обломков извест-

няка, залежавшие на такой же глубине, а также небольшая колоколовидная хозяйственная яма с обломками амфор и лепной керамики [Sapozhnikov et al. 2014, 207-208; 2018, 8]. Из первого скопления происходит археологически целая амфора хиосского производства второй трети IV в. до н.э., красноглиняный расписной кратер из Херсонеса, а также два клейма Гераклеи и Фасоса 340-х и 360-350-х гг. до н.э., обломки светлоглиняного лутерия и медная монета Филиппа II [Sapozhnikov et al. 2018; 2019].

Работы и материалы 2021 года

Основной целью полевых исследований 2021 года было установление северо-западных границ поселения Овидиополь и распространения культовых поминальных площадок, открытых в 1970-х – 2013 гг. [Sapozhnikov et al. 2021].

Курган. На поле, примыкающем к крепости с севера, а именно по гребню водораздельного плато мы заложили пять траншей, четыре из которых были пустыми. Однако в крайней с юга траншее №5 в верхах лессовидного суглинка на глубинах 0,65-0,8 м было зафиксировано три пятна, оказавшиеся остатками рва и погребения 1. В результате работ была от-

Рис. 3. Общий план кургана и разрезы рва.

Fig. 3. General plan of the mound and sections of the moat.

крыта вся площадь кургана (рис. 2; координаты центра – 46015'23.3''N 30025'23.4''E). Его насыпь в рельефе не прослеживались, более того, этот курган, как и еще один к юго-востоку от него, не отмечены на детальной карте «Военной съемки Херсонской губернии» 1851 г. (рис. 1,1-2)³. Объект состоял из рва и двух захоронений (центрального №1, и бокового №2).

Ров был кольцевой, несомкнутый, его внутренний диаметр составлял от 14,7 до 15,4 м, а ширина в верхней части колебалась в зависимости от уровня фиксации от 0,6 до 0,9 м. В его западной части была перемычка-проход шириной около 3,0 м. В разрезе объект имел конусовидную

форму, местами скругленное дно. Глубина рва, выкопанного довольно небрежно, составляла 1,07-1,42 м от R0 (рис. 3). Он был заполнен плотным темно-серым, местами почти черным грунтом с примесью суглинка. Характер заполнения свидетельствует о том, что ров долгое время был открыт и засыпался постепенно. В заполнении, в основном на дне у перемычки выявлено немало находок, преимущественно керамика и несколько средних и мелких камней известняка.

Все керамические сосуды были целенаправленно разбиты в древности. Среди довольно большого количества керамических находок преобладают фрагменты амфор. Они были рас-

Рис. 4. Погребение 1. План и разрезы.

Fig. 4. Burial 1. Plan and sections.

пределены по разным секторам рва неравномерно, преобладая в восточной части, а также в западной, ближе к краям перемычки. В восточном секторе найдена часть горла с венчиком и ножка, а в западной – придонная часть хиосских конических амфор с колпачковой ножкой варианта V-B по классификации С.Ю. Монахова (рис. 8,2,6-7). Форма ножки этих амфор приближается к позднему варианту хиосской тары, поэтому датировать находки можно второй половиной IV в. до н.э. [Monakhov, 2003, 21-23, 242, tabl. 12]. Отметим, что нижняя часть одной из амфор, найденная у северо-западного края перемычки рва, была перевернута и лежала вверх ножкой. В меньшем количестве присутствуют фрагменты амфор производства о. Фасос, из которых удалось надежно идентифицировать два – целую ручку с частью венчика и ножку (рис. 8, 3-4). Они относятся к сосудам коническо-биконического типа, конического варианта развитой биконической серии II-B-2 (60-х гг. – третьей четверти IV в. до н.э.), либо серии II-B-3 (середины 30-х – конца 20-х гг. IV ст. до н.э.) [Monakhov, 2003, 67-69, 274-276, tabl. 44-46]. Присутствуют также фрагменты гераклейской тары (часть ножки и ручка с венчиком, рис. 8,5), отнесенные по системе С.Ю. Монахова к типу II (коническому), вариантам II-3 либо II-4, общая датировка которых укладывается в 60-е гг. – последнюю

четверть IV в. до н.э. [Monakhov, 2003, 134-136, 323-326, tabl. 93-95]. Помимо амфорной тары, во рве найдены фрагменты светлоглиняного лутерия и лепных сосудов (горшков – ?), среди которых обломок с отогнутым наружу венчиком и целое слегка вогнутое дно (рис. 10,7,9-10).

Наиболее яркой находкой оказалась верхняя часть краснофигурной пелики, обнаруженная в северном секторе рва. Она стояла вертикально, ее дно было намеренно отбито ранее, так как фрагменты сосуда ниже середины тулова отсутствуют. Венчик пелики украшен овами, прорисованными черным лаком. По обеим сторонам тулова и части горла изображены два сюжета: дионистический и «Деметра с зеркалом и Корой у алтаря», однако роспись выполнена небрежно, а лак местами отслоился. Одна из фигур покрыта белой краской (рис. 9). Сосуд аттического производства относится к так называемым «керченским пеликам», может быть датирован третьей четвертью IV в. до н.э. [Moore 1997, 143] и несомненно заслуживает отдельной публикации.

Погребение №1 – основное, находилось в центре кургана. Его входная яма была прямоугольной с закругленными углами (длина 2,5 м, ширина 1,3 м, глубина – 2,24 м от R0), ориентированной по оси запад – юго-запад – восток – северо-восток. Погребальная камера представляла собой подбой вдоль всего север-

Рис. 5. Погребение 1. Заклад подбоя (вид с СЗ).

Fig. 5. Burial 1. Liner deposit (view from NW).

ного борта, вырытый с глубины около 1 м до уровня на 0,1 м ниже дна входной ямы (рис. 3). Вход в нее разделялся на две почти равные части лессовым столбом-останцем. Образовавшиеся таким образом два входа в одну камеру после совершения погребения заложили сырцовыми кирпичами (рис. 4), южный из которых сохранился нетронутым (рис. 5).

Что касается конструкции захоронения, то найти ей прямую аналогию пока не удалось. Хотя подбойные могилы с сырцовыми закладами известны на некрополях Ольвии и ее хоры, среди них нет ни одного случая разделения подбоя на две части, причем там такие заклады чаще стоят на дне входных ям, закрывая могилу [Paranova 2006, 90, ris. 36, 1-2, 4; Snytko 2015, 85-90 et al.; Buiskikh, Ivchenko 2022; et al.]. В нашем случае заклады соорудили на дне погребальной камеры, как бы подпирая свод подбоя, что могло быть вызвано недостаточной плотностью лесса в этом месте⁴.

Погребение ограблено, о чем говорят характер заполнения, уничтоженный северный заклад и разбросанные кости мужского (?) скелета. Обнаружены истлевшие остатки деревянной конструкции с железными гвоздями (рис. 11,4), костяная ручка ножа из двух половинок (рис. 11,1), бронзовая бляха от

сбруи коня или амуниции (рис. 11,2), а на дне подбоя – обломок заполированной костяной пластины (накладки на ручку – ?; рис. 11,11). Железные изделия представлены корродированными фрагментами, из которых можно назвать лезвие ножа с черешком (рис. 11, 9), втулки копий (рис. 11,5-7) и наконечник дротика (рис. 11,10). Среди керамики есть обломок миниатюрного тонкостенного розовоглиняного сосуда на кольцевом поддоне (рис. 10,2) и стенка чернолакового сосуда с двумя прочерченными параллельными линиями (рис. 10,3).

Погребение №2. Расположено в 5 м к югу от первого, ближе к южному сектору рва (рис. 3). Имеет более простую конструкцию в виде длинной и узкой прямоугольной с закругленными углами в плане ямы длиной 2,65 м, шириной 0,9 м. Ориентировано практически параллельно основному захоронению. Имеет глубину 1,82 м от R0 (рис. 6-7).

Эту могилу также ограбили, о чем свидетельствуют, в первую очередь, остатки нескольких грабительских покопов, а также хаотично разбросанные по заполнению и на дне ямы части скелета и находки. На дне также прослежены остатки органической подстилки. Кроме этого, обнаружены обломки трех сосудов: амфоры с клеймом, кухонного горшка и чернолакового канфара (рис. 8,1; 10,1,4), а также венчики трех лепных сосудов (два из которых прямые, один слегка отогнут, рис. 10,5,6,8). Фрагменты сосудов сильно подроблены. Единственной целой находкой в придонной части оказался небольшой бронзовый перстень с овальным щитком (рис. 11,3). Чернолаковый канфар относится к типу без выделенного венчика и датируется не ранее середины IV в. до н.э. [Sparkes, Talcot 1970, 122; pl. 29, fig. 7, 706-714]

Гераклейская амфора была разбита на более чем 170 фрагментов. Частично восстановлена морфология верхней части (рис. 8,1-1a). Венчик закруглен в виде валика, горло невысокое, прямое, расширяется к месту крепления ручек на плечах сосуда. На горле присутствует вертикально расположенное двухстрочное эпиграфное клеймо, которое читается не полностью. Первая строка: ЕΠ... Вторая строка:

4. Вблизи от Овидиополя подбойные могилы IV в. до н.э. с амфорными (реже каменными) закладами и без них преобладали на курганном поле Никония [Bruiako et al. 2016].

Рис. 6. Погребение 2. План и разрезы.

Fig. 6. Burial 2. Plan and sections.

ΦΙΛΙΣ[ΚΟ]Σ. Вероятней всего, это клеймо фабриканта Филиска (Филискоса), деятельность которого по С.Ю. Монахову началась в 20-е гг. IV в. до н.э.⁵ Амфора отнесена к варианту II-A-2 гераклейской тары Monakhov 2003, 137-138; 25-326, tabl. 95, 6-8, tab. 96, 1-2].

Другой находкой, большую часть морфологии которой удалось восстановить, является кухонный округлобокий горшок (рис. 10,1). Венчик сосуда целенаправленно отбит и частично зашлифован. Также полностью отсутствуют ручки, судя по слому уплощенные, которые крепились на месте наибольшего расширения тулова. Наружная сторона сосуда серого цвета, украшена четырьмя параллельными белыми линиями чуть ниже горла и одной волнистой под ними. Дно горшка плоское, слегка выделено.

Здесь уместно упомянуть о наборе ювелирных предметов из Овидиополя, который хранился у П.А. Маврокордато, а в 1903 году был куплен ИАК для Эрмитажа [Kashuba et al. 2021]. Обстоятельства находок не известны,

5. Согласно иным данным, клейма этого фабриканта относятся к концу (последнему десятилетию) IV – первой четверти III в. до н.э. [Ivaschenko, Sinika 2017, 490-491]. Если это так, можно предположить, что погребение 2 было впушено в курган в это время.

вероятно они происходили из ограбленных могил. Среди них есть золотые вещи рассматриваемого времени: ветвь оливы IV – начала (перв. пол.) III в. и перстень с гладким щитком IV в. до н.э.⁶ [Gorskaia, Medvedeva 2016], которые вполне могли быть найдены в описанных могилах.

В целом, по найденным предметам время сооружения кургана следует отнести к третьей четверти IV в. до н.э.

Шурфы и ритуально-поминальные площадки. Характеристика шурфов и поминальных площадок. Исходя из предыдущих исследований, для установления границ культурного слоя поселения Овидиополь заложили 9 шурфов размерами 2×1 м. Восемь из них ориентированы длинной осью по линии север-северо-запад – юг-юго-восток, а один (№8) – перпендикулярно этой оси. Первые 7 шурфов сгруппированы в три линии, практически параллельные грунтовой дороге вдоль берега (I – шурфы №1-3; II – №4-5; III – шурфы №6 и №7). Первая линия располагалась ближе к дороге. Расстояние между линиями зондажей составляло 10 м (рис. 12).

Стратиграфия шурфов близка, к отличии-

6. Еще два предмета датированы: фибула – I в., а пряжка – IV в. н.э.

Рис. 7. Погребение 2. (Вид с З).

Fig. 7. Burial 2. (View from W).

ям следует отнести наличие или отсутствие, а также мощность *гласиса* – слоя насыпного желтого лесса, являющегося конструктивным элементом Аджидерской крепости (рис. 13). В части шурфов этот прослой законсервировал черноземную почву, в которой содержались находки. Прослежены также следы плантажной пахоты под виноградник, глубина которой достигала 0,5-0,6 м, но она не фиксировалась в шурфах первой линии, ближе к берегу (рис. 12).

В трех шурфах, расположенных в юго-западной части, зафиксированы три скопления площадью 1,0-2,0 кв. м, состоявших из участков вымосток бутом и плоскими камнями известняка, а также фрагментов керамики. Эти скопления являются остатками неординарных объектов – так называемых «ритуально-поминальных площадок».

Площадка 1. Исследована в шурфе №2. Обнаружена на глубине 0,25 м, немного выше уровня погребенного чернозема (перекрытого слоем *гласиса*). Состояла из вымостки из-

вестняковыми плитами неправильной формы и мелкого бута. Кроме того, на глубине 0,37-0,47 м зафиксировано скопление обломков керамики, которое располагалось в слое чернозема. Среди находок, в основном фрагментов амфор и лепной керамики, выделяется ножка

Рис. 8. Находки из кургана (1 – гераклейская амфора с клеймом из погр. 2; 2, 6, 7 – части хиосских амфор; 3, 4 – фрагменты амфор о. Фасос; 5 – ножка амфоры Гераклеи).

Fig. 8. Finds from the burial mound (1 – Heracleian amphora with a stamp from burial 2; 2, 6, 7 – parts of Chios amphoras; 3, 4 – fragments of amphorae from Thasos Island; 5 – leg of Heraclea amphora).

Рис. 9. Краснофигурная пелика из рва кургана.

Fig. 9. A red-figured pelika from the ditch of the barrow.

амфоры книдского производства (рис. 16,3), вероятней всего, геленджикского варианта I-B (тип с высоким цилиндрическим горлом и грибовидным венцом по С.Ю. Монахову). Данный вариант тары должен датироваться серединой – третьей четвертью IV ст. до н.э. [Монахов 2003, 102-103, 301, tabl. 71, 5-7].

Площадка 2. Исследована в шурфе №3 (рис. 15) который имел аналогичную стратиграфию. Однако культурный слой здесь был более выразительным. Он залегал под глинсом толщиной 0,4 м и состоял из известнякового бута, обломков керамики, а также включал прослойки желтой глины и сверху был перекрыт тонким слоем твердой трамбованной почвы черного цвета (как следствие того, что объект долгое время подвергался атмосферному влиянию и физическому воздействию). Прослойка бутовых камней (площадка) лежала на глубине 0,5 м. Углубление, в заполнении которого найдены, в основном, фрагменты лепной керамики, иногда значительных размеров, а также развал серолощенной тарелки и несколько обломков амфор, достигало глубины

до 0,8 м. Зафиксировать границы углубления в плане не удалось, оно было слегка впущено в суглинистый грунт. Подавляющее большинство стенок сосудов лежало на одной глубине и горизонтально. Следует отметить, что среди находок количественно преобладают обломки лепной керамики. Фрагменты амфор немногочисленны. Среди них нужно выделить часть ручки с клеймом на ней (оттиск) синопского производства, которое сохранилось не полностью (рис. 16,2). Оно трехстрочное, с изображением двух сосудов (амфоры и горшка) с правой стороны. Легенда: КΡΙΤ[.]Υ | [...] ΤΥΝΟ | [...] ΤΑΝΥ. Частично схожие клейма датируются в пределах второй половины IV – начала III вв. до н.э. [Ivaschenko, Sinika 2017, 491-492; 514-515; 532, ris. 7].

Также найден обломок чернолакового канфара с частями венчика и ручки, пест-терочник из ножки амфоры с сильно зашлифованной поверхностью и выгнутой рабочей частью (рис. 16,9). Практически полностью удалось восстановить морфологию (верхней части) серолощенной тарелки с двумя горизонтальными петле-

Рис. 10. Находки из кургана (1 – кухонный сосуд из погр. 2; 2, 3 – фрагменты сосудов из погр. 1; 4 – чернолаковый канфар, погребения 2; 5-9 – части лепных сосудов из погр. 2 и рва; 10 – фрагмент лутерия из рва).

Fig. 10. Finds from the mound (1 – a kitchen vessel from burial 2; 2, 3 – fragments of vessels from burial 1; 4 – black-glazed kantharos, burial 2; 5-9 – parts of molded vessels from burial 2 and a ditch; 10 – a fragment of lutheria from the ditch).

Рис. 11. Металлические и костяные изделия из кургана (1 – костяная рукоять ножа (погр. 1); 2 – бронзовая чешуйка (погр. 1); 3 – бронзовый перстень (погр. 2); 4-10 – металлические предметы из погр. 1; 11 – костяная пластина (амулет) из погр. 1.

Fig. 11. Metal and bone artifacts from the barrow (1 – bone knife handle (burial 1); 2 – bronze scale (burial 1); 3 – bronze ring (burial 2); 4-10 – metal objects from grave 1; 11 – bone plate (amulet) from burial 1.

Рис. 12. Аэрофотоснимок района шурфов близ Овидиополя (1-9 – шурфы 2021 г.; I – район шурфов 1973 и 1981 гг.; II – шурфы №№ 4/1 и 4/2 2008 г.; III – место ритуально-поминальной площадки, найденной в 2013 г.).

Fig. 12. Aerial photograph of the area of pits near Ovidiopol (1-9 - pits of 2021; I - the area of pits of 1973 and 1981; II - pits No. 4/1 and 4/2 of 2008; III - the place of the ritual-memorial site found in 2013).

видными ручками, закрепленными на венчике (рис. 16,6). Венчик прямой, треугольный в разрезе, плоский сверху. Нижняя часть отсутствует. Высота сохранившейся части сосуда – 9 см, диаметр венчика – 31 см. С наружной стороны украшена тремя врезными параллельными линиями, опоясывающими сосуд. Тарелка найдена в центре площадки, фрагменты лежали на площади 0,3×0,4 м. Большая часть фрагментов и крупных частей лепных сосудов отнесены к посуде закрытого типа (к банкам и горшкам). Одна крупная часть стенки и горла, вероятно корчаги, украшена полосой пальцево-ногтевых вдавлений. Большинство венчиков прямые либо слегка отогнуты. Выделяется один, сильно отогнутый наружу, с местом под крышку. Дно плоские. Диаметр колеблется от 7 до 15 см (рис. 16,10-17).

Площадка 3. В шурфе №4 присутствовал выразительный культурный слой толщиной до 0,15 м, который залегал в верхней части погребенного чернозема. Он состоял из бутового известняка и разбитой керамики. Вероятнее всего, здесь был зафиксирован лишь край еще одной поминальной площадки, в которой, в отличие от предыдущего объекта, среди находок преобладали фрагменты амфор (рис. 16,1,4-5). Их них удалось определить часть венчика и две ножки, принадлежавших фасоской таре конически-биконического типа, конического варианта развитой биконической серии П-В-2 (третьей четверти IV в. до н.э.) или серии П-В-3 (середины 30-х – конца 20-х гг. IV века до н.э.) [Монохов, 2003, 67-69, 274-276, tabl. 44-46]. Помимо амфор и нескольких прямых венчиков лепных сосудов, здесь найден фрагмент нижней части чернота-

Рис. 13. Шурф №6 (восточный борт).

Fig. 13. Pit No. 6 (east side).

Рис. 14. Ритуально-поминальная площадка 1 (Шурф №2).

Fig. 14. Ritual and memorial ground 1 (Spit No. 2).

Рис. 15. Ритуально-поминальная площадка 2 (Шурф №3).

Fig. 15. Ritual and memorial ground 2 (Spit No. 3).

кового рыбного блюда с сильно сколотой поверхностью (рис. 16,8). [Sparkes, Talcot 1970, 147-148; pl. 37, fig. 10], а также часть горизонтальной ручки, вероятно лутерия (рис. 16, 7).

Всего мы зафиксировали остатки трех поминальных площадок, время функционирования которых укладывается в рамки второй половины (ближе к третьей четверти) IV в. до н.э., что не вполне совпадает с датировкой аналогичного объекта, исследованного в 2013 г. (см. выше) [Sapozhnikov et al. 2018, 5-14].

Выводы

В ходе работ в Овидиополе 2021 года была частично исследована группа синхронных памятников, состоящая из поселения, поминальных площадок и кургана. Учитывая материалы изысканий предыдущих лет, можно утверждать, что поселение Овидиополь во время второго периода своего бытования (вторая половина IV – начало III ст. до н.э.) простиралось северо-западнее Аджидерской крепости, ближе к обрывам берега лимана. К востоку от него на территории крепости и севернее последней располагались площадки (не менее пяти), связанные с поминальными обрядами. Часть из них, имеет более узкую датировку в рамках второй половины IV в. до н.э., что было установлено в 2013 и 2021 годах⁷. Их функционирование может быть связано с курганным могильником, расположенным восточнее и севернее на гребне плато, частично уничтоженном при сооружении Аджидерской крепости (рис. 1; 12).

Исследованный курган третьей четверти IV в. до н.э. позволяет связать в единую группу все названные памятники. Их датировка отчасти вписывается во второй период функционирования поселения Овидиополь, а также поминальных площадок, открытых в 2013 и 2021 гг. (см. выше). Все они могли быть оставлены греко-скиф-

7. Мы не можем назвать аналогий этим памятникам в Северо-Западном Причерноморье. Но в 1997 г. в кургане Кишла (Аккембет) близ поселения Затока I на правом берегу Днестровского лимана был выявлен каменный жертвенник с керамикой сер. IV в. до н.э. и человеческим жертвоприношением в яме [Riabova, Suprunov 1998], к сожалению, детально не опубликованный [Sapozhnikov 2021, 199].

Рис. 16. Fragments of vessels and other items from pits (fragments of amphorae: 1, 4, 5 – Thasos; 2 – Sinop with a brand; 3 – Knidos; 6 – part of a gray-glazed plate; 7 – part of a lutherium handle; 8 – part of a black-glazed fish dish; 9 – a grinder made from an amphora leg; 10-16 – parts of molded vessels).

Fig. 16. Fragments of vessels and other items from pits (fragments of amphorae: 1, 4, 5 – Thasos; 2 – Sinop with a brand; 3 – Knidos; 6 – part of a gray-glazed plate; 7 – part of a lutherium handle; 8 – part of a black-glazed fish dish; 9 – a grinder made from an amphora leg; 10-16 – parts of molded vessels).

ским населением, признаки чему проявились в конструкции, типологии погребений и находок из кургана (при присутствии оружия), а также в материалах погребальных площадок и поселения. Как уже говорилось, подобные погребения с амфорными закладами преобладали на курганном поле Никония IV в. до н.э. [Bruiako et al. 2016]. Однако они встречались и на скифских некрополях Николаевки «середины – начала третьей четверти IV в. – первой половины III в. до н.э.», хотя там заклады были каменными, а основным типом могил являлись прямоугольные или подовальные ямы [Meliukova 1975, 188-189, ris. 28-37].

Следует заметить также, что в пределах исследованной нами северо-западной части поселения Овидиополь, примыкающих к ней ритуально-поминальных площадок и раскопанного кургана, отсутствуют какие-либо признаки фракийского (гетского) воздействия, а именно характерная лепная керамика. В то же время керамика скифского облика присутствует как на поселении, так и на поминальных площадках. Однако такая ситуация надежно зафиксирована для третьей четверти IV в. до н.э. и именно для указанного участка. Поэтому нельзя исключить фракийских влияний на материальную культуру населения

левого берега Днестровского лимана в другие периоды, особенно в конце IV – первой половине III ст. до н.э. Так, гетская лепная керамика зафиксирована на городищах Никоний и Надлиманское, поселениях Николаевка и Овидиополь, но она нигде не превалирует над скифской⁸. Яркий пример преобладания гетской лепной керамики над скифской демонстрирует керамический комплекс городища Пивденное на правом берегу Днестровского лимана, датированное IV – III вв. до н.э. (хотя, датировка выявленных там чернолаковых сосудов укладывается в период второй половины IV – начала III вв. до н.э.) [Sa'nikov 1966, 199]. Таким образом, в рассматриваемое нами время можно говорить о преобладании скифского влияния на материальную культуру населения сельской округи левобережья Днестровского

лимана, а фракийского – на обитателей его правого берега.

В целом публикуемые материалы позволяют по-новому взглянуть на узел памятников близ Овидиополя. Однако его объекты требуют стационарных исследований, которые позволят уточнить вопросы хронологии, планиграфии и функционального назначения хронологически компактного комплекса, относящегося к историческому периоду, известному военными македонскими походами в дельту Дуная и Северо-Западное Причерноморье.

Благодарности: авторы приносят искреннюю признательность Ю. Болтрику, А. Кузмищеву, И. Снытко и Д. Топалу за ценные советы и помощь в определении и интерпретации материалов.

8. Для поселения Овидиополь это соотношение составляет 82% к 18% [Bruiako, Synichuk 1987, 129-134].

Библиография

- Argatiuk et al. 2015:** S.S. Argatiuk, V.V. Levchuk, I.V. Sapozhnikov, Adzhider-Ovidiopol': ocherki po archeologii i istorii goroda i kreposti (Odessa 2015) // С.С. Аргатюк, В.В. Левчук, И.В. Сапожников, Аджидер-Овидиополь: очерки по археологии и истории города и крепости (Одесса 2015).
- Bruiako, Sunichuk 1987:** I.V. Bruiako, E.F. Sunichuk, Lepnaia keramika iz poseleniia Ovidiopol' I. In: (T.L. Samolova red.) Novye issledovaniia po archeologii Severnogo Prichernomor'ia (Kiev 1987), 129-134 // И.В. Бруяко, Е.Ф. Суничук, Лепная керамика из поселения Овидиополь I. В: (Т.Л. Самойлова ред.) Новые исследования по археологии Северного Причерноморья (Киев 1987), 129-134.
- Bruiako et al. 2016:** I.V. Bruiako, A.G. Zaginailo, A.N. Kolesnichenko, Nekropol' drevnegrecheskogo Nikoniia: materialy k izucheniiu. Stratum plus 3, 2016, 277-307 // И.В. Бруяко, А.Г. Загинайло, А.Н. Колесниченко, Некрополь древнегреческого Никония: материалы к изучению. Stratum plus 3, 2016, 277-307.
- Buiskikh, Ivchenko 2022:** A. Buiskikh, A. Ivchenko, Roboty na rozkopi «Orient» nekropolia Ol'vii. ADU, 2020 (Київ 2022), 158-163 // А. Буйських, А. Івченко, Роботи на розкопі «Орієнт» некрополя Ольвії. АДУ, 2020 (Київ 2022), 158-163.
- Formozov 1986:** A.A. Formozov, Stranitsy istorii russkoi archeologii (Moskva 1986) // А.А. Формозов, Страницы истории русской археологии (Москва 1986).
- Gorskaia, Medvedeva 2016:** O.V. Gorskaia, M.V. Medvedeva, Sobranie P.A. Mavrogordato v otdele antichnogo mira Ermitazha. Soobshheniia Gosudarstvennogo Ermitazha, 74, 2016, 33-49 // О.В. Горская, М.В. Медведева, Собрание П.А. Маврогордато в отделе античного мира Эрмитажа. Сообщения Государственного Эрмитажа, 74, 2016, 33-49.
- Gudkova et al. 1991:** A.F. Gudkova, S.B. Ochotnikov, L.V. Subbotin, I.T. Cherniakov, Archeologicheskie pamiatniki Odesskoi oblasti: spravochnik (Odessa 1991) // А.Ф. Гудкова, С.Б. Охотников, Л.В. Субботин, И.Т. Черняков, Археологические памятники Одесской области: справочник (Одесса 1991).
- Ivaschenko, Sinika 2017:** M.V. Ivaschenko, V.S. Sinika, amfornye kleima iz Nadlimanskogo gorodischa. MAIASK 9, 2017, 484-533 // М.В. Иващенко, В.С. Синика, амфорные клейма из Надлиманского городища. МАИАСК 9, 2017, 484-533.
- Kashuba et al. 2021:** M. Kashuba, I. Sapozhnikov, M. Medvedeva, O sobraniiakh drevnostei Severnogo Prichernomor'ia, priobretennykh IAK u P.A. Mavrogordato v 1903 godu. Tyragetia (s.n.), XV [XX], 1, 2021, 387-406 // М. Кашуба, И. Сапожников, М. Медведева, О собраниях древностей Северного Причерноморья,

- приобретенных ИАК у П.А. Маврогордато в 1903 году. *Tyragetia* (s.n.), XV [XX], 1, 2021, 387-406.
- Meliukova 1975:** A.I. Meliukova, *Poselenie i mogil'nik skifskogo vremeni u sela Nikolaevka* (Moskva 1975) // А.И. Мелюкова, *Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка* (Москва 1975).
- Monakhov 2003:** S.Iu. Monakhov, *Grecheskie amfory v Prichernomor'e. Tipologiya amfor veduschikh tsentrov-eksporterov tovarov v keramicheskoi tare. (Katalog-opredelitel')*. (Moskva 2003) // С.Ю. Монахов, *Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. (Каталог-определитель)*. (Москва 2003).
- Moore 1997:** M.B. Moore, *Attic Red-Figured and White-Ground Pottery. The Athenian Agora*, 30 (New Jersey 1997).
- Ochotnikov 1983:** S.B. Ochotnikov, *Arkheologicheskaja karta Nizhnego Podnestrovia v antichnuju epokhu: VI-III vv. do n.e.* In: (G.A. Dzis-Raiko red.) *Materialy po arkheologii Severnogo Prichernomor'ia* (Kiev 1983), 101-122 // С.Б. Охотников, *Археологическая карта Нижнего Поднестровья в античную эпоху: VI-III вв. до н.э.* В: (Г.А. Дзис-Райко ред. *Материалы по археологии Северного Причерноморья* (Киев 1983), 101-122.
- Pallas 1999:** P.S. Pallas, *Nabliudeniia, sdelannye vo vremia putesthestviia po iuzhnyim namestnichestvam russkogo gosudarstva v 1793-1794 godah* (Moskva 1999) // П.С. Паллас, *Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам русского государства в 1793-1794 годах* (Москва 1999).
- Papanova 2006:** V.A. Papanova, *Urochische Sto mogil: nekropol' Ol'vii Pontiiskoi* (Kiev 2006) // В.А. Папанова, *Урочище Сто могил: некрополь Ольвии Понтийской* (Киев 2006).
- Riabova, Suprunov 1998:** V.O. Riabova, A.V. Suprunov, *Zhertovnik IV st. do n.e u kurhani bilia Hermonaktovoho selyshcha ta bashti Neoptolema u hirli Tirasu. Muzeini chitannia, bez №, 1998, s. 66-71* // В.О. Рябова, А.В. Супрунов, *Жертовник IV ст. до н.э у кургані біля Гермонактового селища та башти Неоптолема у гирлі Тірасу. Музейні читання, без №, 1998, 66-71.*
- Sal'nikov 1966:** A.G. Sal'nikov, *Itogi polevykh issledovanii u s. Pivdennoe* (1960-1960 gg.). *MASP*, 5, 1966, 176-225 // А.Г. Сальников, *Итоги полевых исследований у с. Пивденное* (1960-1960 гг.). *МАСП*, 5, 1966, 176-225.
- Sapozhnikov 2006:** I.V. Sapozhnikov, *Iz istorii izuchenii pamiatnikov arkheologii Severnogo Prichernomor'ia (na territorii Ovidiopol'skogo r-na Odesskoj obl.)*. *Visnik Odesskogo istoriko-kraieznavchogo muzeiu*, 3, 2006, 132 // И.В. Сапожников, *Из истории изучения памятников археологии Северного Причерноморья (на территории Овидиопольского р-на Одесской обл.)*. *Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею*, 3, 2006, 132.
- Sapozhnikov 2021:** I.V. Sapozhnikov, *Bashnia Neoptolema, Nizhnednestrovskii val i Nikonii po kartam i razvedkam serediny XIX veka. Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdisciplinare*, 3, 2021, 191-220 // И.В. Сапожников *Башня Неоптолема, Нижнеднестровский вал и Никоний по картам и разведкам середины XIX века. Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdisciplinare*, 3, 2021, 191-220.
- Sapozhnikov et al. 2014:** I.V. Sapozhnikov, S.S. Argatiuk, S.V. Sudnik, *Pershii naukovii rozkopki Adzhiderskoi fortetsi. ADU 2013 (Kiiv 2014), 207-208* // И.В. Сапожников, С.С. Аргатюк, С.В. Судник, *Перші наукові розкопки Адждерської фортеці. АДУ 2013 (Київ 2014), 207-208.*
- Sapozhnikov, Sapozhnikova 2005:** I.V. Sapozhnikov, G.V. Sapozhnikova, *Arkheologichni pam'iatki. In: (V.V. Levchuk red.) Krai Ovidiia: arkheologiya i istoriia Ovidiopol'skogo raionu* (Odesa 2005), 8-50 // I.V. Сапожников, Г.В. Сапожникова, *Археологічні пам'ятки. В: (В.В. Левчук ред.) Край Овідія: археологія і історія Овідіопольського району* (Одеса 2005), 8-50.
- Sapozhnikov et al. 2018:** I. Sapozhnikov, V. Levchuk, A. Sinel'nikov, *Komplex antichnykh nakhodok iz Adzhiderskoi kreposti: k datirovke poseleniia Ovidiopol i «Mogily Ovidiia»*. *Eminak*, 4 (22), Vol. I, 2018, 5-14 // И. Сапожников, В. Левчук, А. Синельников, *Комплекс античных находок из Адждерской крепости: к датировке поселения Овидиополь и «Могилы Овидия»*. *Емінак*, 4 (22), Т. I, 2018, 5-14.
- Sapozhnikov et al. 2019:** I. Sapozhnikov, O. Sinelnikov, O. Kotenko, *Ornamentovanyi krater dobi ellinizmu: unikal'na znakhidka z Nizhnogo Podnistrov'ia. Arkheologichna keramologia*, 2 (2), 2019, 37-43 // I. Сапожников, О. Синельников, О. Котенко, *Орнаментованный кратер доби еллінізму: унікальна знахідка з Нижнього Подністров'я. Археологічна керамологія*, 2 (2), 2019, 37-43.
- Sapozhnikov et al. 2021:** I.V. Sapozhnikov, O.S. Sinelnikov, L.S. Kovalski, *Naukovo-ekspertnyi visnovok pro doslidzhennia zemelnoi dilianki ploshcheiu 32 ha, iaka roztashovana na terytorii okhoronnoi zony pam'iatok – poselennia Ovidiopol I ta Adzhiderskoi fortetsi. NA IA NAN Ukrainy (Kiiv – Odesa 2021)* // I.V. Сапожников, О.С. Синельников, Л.С. Ковальський, *Науково-експертний висновок про дослідження земельної ділянки площею 32 га, яка розташована на території охоронної зони пам'яток – поселення Овідіополь I та Адждерської фортеці. НА ІА НАН України (Київ – Одеса 2021).*
- Samoilova et al. 2008:** T.L. Samoilova, S.V. Ivanova, P.V. Ostapenko, G.S. Boguslavskii, O.K. Savelev, V.G. Petrenko, E.F. Redina, *Otchet o razvedkakh i arkheologicheskikh obsledovaniakh zemel'nykh uchastkov, otvodimykh pod*

khoziaistvennye raboty v 2008 g. Arhiv NA IA NAN Ukraini. Inv. №2008/37 (Odesa 2008) // Т.Л. Самойлова, С.В. Иванова, П.В. Остапенко, Г.С. Богуславский, О.К. Савельев, В.Г. Петренко, Е.Ф. Редина, Отчет о разведках и археологических обследованиях земельных участков, отводимых под хозяйственные работы в 2008 г. НА ИА НАН Украины. Инв. №2008/37 (Одесса 2008).

Sinitsyn 1962: M.S. Sinitsyn, K istorii osedlogo naseleniia Dnestro-Bugskogo Prichernomor'ia skifo-sarmatskogo vremeni. NA OAM NAN Ukraini, mash. rukopis', № 4 (Odessa 1962) // М.С. Синицын, К истории оседлого населения Днестро-Бугского Причерноморья скифо-сарматского времени. НА ОАМ НАН Украины, маш. рукопись, № 4 (Одесса 1962).

Snitko 2006: I.O. Snitko, Davnõgreczki nekropoli khori Ol'vii VI-III st. do n.e. (Kiiv 2006) // I.O. Снитко, Давньогрецькі некрополі хори Ольвії VI-III ст. до н.е. (Київ 2006).

Sparkes, Talcot 1970: B.A. Sparkes, L. Talcot, Black and plain pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C. Part 1 and 2. The Athenian Agora, XII (New Jersey 1970).

Zaginailo 1973: A. Zaginailo, Otchet o polevykh arkheologicheskikh razvedkakh v Beliaevskom i Ovidiopol'skom raionakh v 1973 g. NA IA NANU. Inv. №1973/60 (Odessa 1973) // А. Загинайло, Отчет о полевых археологических разведках в Беляевском и Овидиопольском районах в 1973 г. НА ИА НАНУ. Инв. №1973/60 (Одесса 1973).

Zaginailo 1982: A. Zaginailo, Otchet Dnestrovskoi arkheologicheskoi ekspeditsii ob okhrannykh raskopkakh antichnogo poseleniia u p.g.t. Ovidiopol' v 1981 g. NA IA NANU. Inv. №1981/88 (Odessa 1982) // А. Загинайло, Отчет Днестровской археологической экспедиции об охранных раскопках античного поселения у п.г.т. Овидиополь в 1981 г. НА ИА НАНУ. Инв. №1981/88 (Одесса 1982).

Zaginailo 1983: A. Zaginailo, Otchet Dnestrovskoi arheologicheskoi ekspeditsii ob ochrannykh raskopkakh antichnogo poseleniia u p.g.t. Ovidiopol' v 1982 g. NA IA NANU. Inv. №1982/120 (Odessa 1983) // А. Загинайло, Отчет Днестровской археологической экспедиции об охранных раскопках античного поселения у п.г.т. Овидиополь в 1982 г. НА ИА НАНУ. Инв. №1982/120 (Одесса 1983).

Zaginailo 1985: A.G. Zaginailo, Okhrannye raskopki antichnogo poseleniia Ovidiopol' II. In: (V.P. Vanchugov red.) Pamiatniki drevnei istorii Severo-Zapadnogo Prichernomor'ia (Kiev 1985), 45-50 // А.Г. Загинайло, Охранные раскопки античного поселения Овидиополь II. В: (ред. В.П. Ванчугов) Памятники древней истории Северо-Западного Причерноморья (Киев 1985), 45-50.

Игорь Сапожников, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела археологии Крыма и Северо-Западного Причерноморья Института археологии НАН Украины, Одесса-Киев, Украина, e-mail: ssappog5@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3889-6714

Александр Синельников, младший научный сотрудник отдела археологии Крыма и Северо-Западного Причерноморья Института археологии НАН Украины, Одесса-Киев, Украина, e-mail: sinelnikoff.senia@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5352-7207